

**БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ
БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА В АГРОЦЕНОЗЕ С БЕССМЕННЫМ
ВОЗДЕЛЫВАНИЕМ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО**

Рагимов А.О.

Владимирский государственный университет, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11494160>

Бесподстилочный навоз является одним из основных видов удобрений. Предпочтительно и наиболее эффективно в сельском хозяйстве его длительное использование под многолетние злаково-бобовые травы. Кострец безостый благодаря своей значительной уникальности к вегетационному размножению и неприхотливости к почвенно-климатическим условиям, занимает одно из первых мест среди посевных злаковых трав и способен на протяжении многих лет давать большие урожаи, которые поддерживаются благодаря внесению органических удобрений.

Однако, состав жидкого навоза отличается меньшим содержанием органического вещества, гумусовых кислот и характеризуется дисбалансированным соотношением минеральных удобрений. Переизбыток или недостаток его внесения в почву может привести как к положительным, так и к отрицательным воздействиям не только на почву, но и на возделываемую культуру.

Бесподстилочный навоз хоть и является источником плодородия и регулятором основных биологических свойств почвы, но его воздействие в повышенных дозах на свойства почвенной биоты до сих пор являются до конца не изученным. Для более эффективного расчета оптимальных доз жидкого навоза в опытах с долгосрочным возделыванием определенной культуры необходимо учитывать совокупность питательных элементов, содержащихся в нем, их переизбыток, а также вынос.

Бессменное возделывание монокультуры на одном и том же поле приводит к истощению земель, развитию в них процессов, обуславливающих почвоутомление. Наибольшей устойчивостью к длительному произрастанию на одних и тех же полях отличаются многолетние злаковые травы. Следовательно, разработка технических средств и решений при применении минеральных удобрений, различных доз бесподстилочного навоза направленных на изменение химических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы, при возделывании костреца безостого на сегодняшний день является актуальной задачей.

Цель исследования: изучить влияния различных доз бесподстилочного навоза в агроценозе с бессменным возделыванием костреца безостого на изменение количественных и качественных показателей состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы.

Объект исследования - Дерново-подзолистая супесчаная на мощной суглинистой морене.

В качестве культуры исследования использовали Кострец безостый (*Bromopsis inermis* Holub.) сорта «Моршанский 760».

На период закладки опыта дерново-подзолистая супесчаная почва в верхнем плодородном слое (0-20 см) имела следующие агрохимические показатели: среднекислая реакция среды, очень низкое содержание органического вещества, среднее содержание подвижных форм фосфора и повышенное калия. Почва характеризовалась нейтральной гидролитической кислотностью и очень низкой суммой обменных оснований.

Таблица 1 - Исходные агрохимические показатели верхнего слоя (0-20 см) почвы

Агрохимические показатели					
рН	Гумус, %	P ₂ O ₅ , мг/100 г	K ₂ O, мг/100 г	Нг, мг экв./100 г	S, мг экв./100 г
4,9	1,34	5,6-6,8	14,7	1,9	3,7

Для опыта использовали навоз крупного рогатого скота местной молочной фермы и молочного комплекса Собинского района Владимирской области. Для удаления бесподстилочного навоза использовалась гидросмывная система.

Опыт закладывался в 2-х кратной повторности на делянке площадью 70 м².

На основании показателей проведенных исследований следует сделать заключение, что планомерное внесение бесподстилочного навоза и минеральных удобрений способствовало накоплению в почве органического вещества и наиболее важных химических элементов, необходимых растениям для их полноценного роста и развития. Это, в свою очередь, свидетельствует об улучшении биологической активности дерново-подзолистой почвы, повышении ее потенциального плодородия, увеличении урожайности выращиваемой сельскохозяйственной культуры и ее долголетию.

Бесменное возделывание костреца безостого, характеризующегося устойчивостью к регулярному внесению удобрений и высокими показателями продуктивности, в вариантах с использованием бесподстилочного навоза в дозах N₃₀₀, N₄₀₀, N₅₀₀ и N₇₀₀ на протяжении всех лет проведения опыта оставался доминирующей культурой, а урожайность с каждым годом значительно повышалась.

1. Положительная роль в посевах костреца безостого, длительное применение органических, минеральных удобрений и отсутствие постоянной механической обработки значительно повысили степень агрегированности почвы в пахотном слое. Содержание органического вещества увеличилось почти в 3 раза, что способствовало формированию в структуре почвы наиболее ценных агрегатов, доля которых возросла от 15% до 30%.

2. Значительно возросли такие показатели как коэффициент структурности, водоборочность и устойчивость сложения. При внесении доз N₃₀₀ и N₇₀₀ в почве увеличилось содержание гумуса.

3. Долголетие и высокая продуктивность зеленой массы костреца безостого напрямую зависели от доз удобрений и почвенно-климатических условий. В травостоях, возделываемых без применения удобрений наблюдалось его быстрое выпадение и уже за первые 15 лет фитомасса снизилась на 85%.